

ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ

Фазилов Жанибек

Учитель, Школа №90, г.Шымкент, Республика Казахстан

***Аннотация.** В статье проанализировано вредное воздействие компьютеров и других устройств на здоровье учащихся, даны рекомендации по применению здоровьесберегающих технологий на уроках информатики.*

***Ключевые слова:** здоровье, здоровьесберегающие технологии, компьютер, усталость, зрение, стресс, урок информатики.*

APPLICATION OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN INFORMATION LESSONS

Fazilov Zhanibek, teacher

School No. 90, Shymkent, Republic of Kazakhstan

***Abstract.** The article analyzes the harmful effects of computers and other devices on the health of students, and provides recommendations for the use of health-saving technologies in computer science lessons.*

***Key words:** health, health-saving technologies, computer, fatigue, vision, stress, computer science lesson.*

Введение. Здоровье – бесценный дар для человека. Здоровое поколение – важный показатель благосостояния общества и государства. Поэтому важно внедрять в деятельность образовательных учреждений здоровьесберегающие технологии, приучать детей к активной и здоровой жизни. Проблема здоровья

учащихся стала приоритетной, так как (по данным исследований психологов и врачей) более 60% учащихся постоянно или часто испытывают учебный стресс, что приводит к снижению успеваемости и усилению состояния тревожности. По утверждению ученых, 20% уровня здоровья человека зависят от наследственных факторов, 20% – от внешнесредовых условий (экологии), 10% – от деятельности здравоохранения, остальные 50% – от образа жизни человека. Задача родителей и педагогов – повлиять на образ жизни учащихся таким образом, чтобы сохранить здоровье подрастающего поколения [4, с.75-76].

На уроках информатики в школе используются компьютеры, ноутбуки, а вне школы дети используют телефоны, планшеты и другие гаджеты. Работа на этих устройствах отрицательно влияет на здоровье учащихся, так как утомляются глаза, перегружаются суставы рук, долго сидят за компьютером или другим устройством, кроме этого испытывают стресс от потери информации и т.д. Поэтому учителю информатики необходимо уделять особое внимание элементам здоровьесбережения.

Анализ литературы. М.В.Куклина подчеркивает, что на уроках информатики обязательно нужно использовать здоровьесберегающие технологии и придерживаться нескольких правил, например, обязательно делать разминку, выполнять упражнения для глаз, для рук и т.д. Она приводит также игровые моменты, которые можно включить в урок информатики [6]. А.С. Замбровская предлагает при составлении тематического планирования информатики и ИКТ предусматривать здоровьесберегающие компоненты [4]. Е.Ю. Городнова рассматривает основные требования к уроку с комплексом здоровьесберегающих технологий, учитывая внешнюю и внутреннюю мотивацию деятельности учащихся, личностно-ориентированный подход и благоприятный психологический климат [2]. Она приводит тематический план, в котором предусмотрены здоровьесберегающие компоненты, такие, как комплекс упражнений для снятия усталости при работе за компьютером, сообщение « Вредные факторы, влияющие на организм человека при работе за

ПК», физкультминутка «Имитация работы компьютера» и др. К.С.Бекенаева и Г.М.Садуакасова отмечают важность здоровьесберегательных образовательных технологий в учебном процессе [1].

Обсуждение и результаты. В связи с высоким темпом развития ИКТ, постоянным обновлением, изменением содержания информатики, проникновением в учебный процесс новых инновационных технологий, методов, форм и средств обучения в условиях всеобщей информатизации и массовой коммуникации меняются функции учителя. Он из транслятора готовых знаний превращается в организатора, модератора, консультанта, исследователя, творца, связывающее звено между учащимися и их становлением успешной и конкурентоспособной личности в жизни [7]. Учителю информатики важно знать и объяснить учащимся правила работы с компьютером и гигиенические требования, применять на уроках компоненты здоровьесбережения.

Основными целями здоровьесбережения на уроках, в том числе уроках информатики, являются следующие: 1. создание организационно - педагогических, материально – технических, санитарно – гигиенических и других условий здоровьесбережения, учитывающих индивидуальные показатели состояния обучающегося; 2. создание материально – технического, содержательного и информационного обеспечения агитационной работы по приобщению молодого поколения к здоровому образу жизни. Для реализации данных целей необходимо решить следующие задачи: четкое отслеживание санитарно – гигиенического состояния аудитории; гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашнего задания; освоение новых методов деятельности в процессе обучения студентов, использование технологий урока, берегающих здоровье обучающихся; привлечение системы кружковой, внеаудиторной работы к формированию здорового образа жизни обучающегося.

Работа преподавателя информатики невозможна без здоровьесберегающих технологий. Не случайно первым пунктом в организации занятия на основе

здоровьесбережения стоят обстановка и гигиенические условия. Установлено, что только оптимизация санитарно-гигиенических условий способствует улучшению здоровья учащихся на 11%. Особенность занятий информатики - это постоянное использование компьютеров. И, несмотря на то, что продолжительность работы в среднем звене не более 20 минут, за это время глаза учащихся устают. Поэтому обязательно в конце работы нужно проводить простые и доступные упражнения для глаз. Моменты здоровьесбережения могут прослеживаться так же в тематике и содержании материалов занятий. Таким образом, формируется осознанное отношение обучающихся к своему здоровью, сбалансированному питанию, здоровому образу жизни.

При изучении текстового процессора Word, подготовить задания на темы, связанные с физическим здоровьем (сообщение «Влияние ПК на здоровье человека» или сочинение-рассуждение «Компьютер враг или друг здоровью» и «Вредные советы»). При выполнении творческих заданий по компьютерной графике учащимся предлагается создать копилку «Вредных советов», то есть нарисовать как нельзя себя вести при работе на ПК (с дальнейшим представлением своего проекта классу) [4, с.77]. Очень полезна и физкультминутка на уроке информатики и ИКТ. Например, физкультминутка «Имитируем работу компьютера»:

1. Вы все процессоры, которые сейчас загружаются (дети имитируют загрузку компьютера).
2. Замограл ваш монитор (имитируют монитор).
3. Мышка кнопку Пуск нажала, выбрала программу Word.
4. Пальцы наши по клавиатуре побежали (работаем всеми пальцами).
5. Вот готов наш документ (Встать у своего места, выпрямиться).
6. Включился принтер (шумовое сопровождение).
7. Идет распечатка документа (глубокий вдох и выдох).

Изучение предмета «информатика» кроме учебника, ручки и тетради предусматривает использование компьютера, неправильно общаясь с которым

можно нанести гораздо больший вред здоровью растущего организма, чем на обычном уроке. Вопросы компьютеризации, влияние компьютера на здоровье человека являются одной из важных проблем сегодняшнего общества. С одной стороны, компьютер значительно облегчает человеку жизнь, с другой стороны влияет на все биологические характеристики человека, в первую очередь на его физическое и психическое здоровье.

Несмотря на то, что за компьютером человек сидит в расслабленной позе, однако она является для организма вынужденной и неприятной: напряжены шея, мышцы головы, руки и плечи, отсюда остеохондроз, а у детей - сколиоз. Кроме того, малоподвижный образ жизни часто приводит к ожирению. Конечно, на уроке ребенок не может просидеть такое количество времени, что у него начнется ожирение, но, тем не менее, в задачу учителя информатики входит объяснить учащимся все плюсы и минусы работы за компьютером.

Компьютер влияет на зрение, перегрузка глаз приводит к потере остроты зрения. Работа на компьютере – это огромная нагрузка на глаза, так как изображение на экране дисплея из отдельных точек, светящихся и мерцающих. При выполнении обязательных правил, предусмотренных при работе с компьютером, можно избежать отрицательного влияния на зрение.

Длительная однообразная неправильная работа кистями рук приводит к тому, что возникают онемение, слабость в пальцах, в подушечках бегают мурашки. Это может привести к повреждению кисти. Чтобы длительная работа на компьютере не привела к возникновению синдрома запястного канала, достаточно каждый час делать короткие перерывы, во время которых выполнить несколько упражнений для кистей рук.

Далеко не все пользователи делают резервные копии своей информации. Информация может быть потеряна из-за вируса, из-за поломки винчестера, иногда и самый опытный программист может нажать не ту кнопку. Потеря информации может привести к стрессу.

Таким образом, здоровьесберегающие технологии предполагают такое обучение, при котором дети не устают, а продуктивность их работы возрастает. **Учащихся необходимо научить также соблюдению санитарных норм и правил охраны труда.** К приходу учащихся класс или кабинет должен быть проветрен. Когда в помещении работают одновременно несколько компьютеров, температура всегда немного повышается, из-за этого возникает духота, у детей начинается головная боль, сонливость. **Предупреждению физической усталости способствуют физкультминутки.** На компьютерном столе каждого учащегося можно поместить памятку с упражнениями для глаз, картинки-стереограммы для разглядывания. При составлении тематического планирования учителю информатики и ИКТ необходимо предусматривать здоровьесберегающие компоненты. На уроках, в зависимости от содержания учебного материала, необходимо планировать вопросы о сохранении и укреплении здоровья, формировании здорового образа жизни. Например: составление текстов, посвященных здоровому образу жизни, разработка презентаций, плакатов и т.д. Учащиеся подбирают материал о влиянии компьютера на здоровье человека и о том, как можно снизить, или избежать вредного воздействия.

Заключение. Здоровьесберегающие образовательные технологии – совокупность всех используемых в образовательном процессе приемов, методов, технологий, не только оберегающих здоровье учащихся и педагогов от неблагоприятного воздействия факторов образовательной среды, но и способствующих воспитанию у учащихся культуры здоровья [5, с. 5]. Понятие здоровьесберегающие технологии предполагает консолидацию всех усилий образовательного учреждения, нацеленных на сохранение, формирование и укрепление здоровья обучающихся. Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать и как совокупность приемов, форм и методов организации обучения учащихся и студентов без ущерба для их здоровья, и как

качественную характеристику любой педагогической технологии по критерию ее воздействия на здоровье обучающихся и преподавателей.

В заключение следует сказать, что здоровьесберегающие технологии способствуют укреплению и сохранению здоровья детей, развивают их творческий потенциал, снимают стресс и повышают интерес к урокам.

Литература:

1. Бекенаева К.С., Садуакасова Г.М. Современные педагогические технологии на уроках информатики и ИКТ / <https://kaznmu.edu.kz/wp-content/uploads/2013/05/Современные-педагогические-технологии-на-уроках-информатики-и-ИКТ.pdf>
2. Городнова Е.Ю. Здоровьесбережение на уроках информатики и ИКТ проектов // Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс»/ URL: <http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2014/02/20/zdorovesberezhenie-na-urokakh-informatiki-i-ikt>
3. Елистратова Е.А. Применение здоровьесберегающих технологий на уроках информатики / <https://urok.1sept.ru/articles/695160>
4. Замбровская А.С. Здоровьесберегающие технологии на уроках информатики и ИКТ // Здоровьесбережение как инновационный аспект современного образования: материалы III Международной научно-практической студенческой конференции, 21.03.2016 г. – Екатеринбург, 2016. - С. 75-79. / https://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/12806/1/ziso_2016_018.pdf
5. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе 79 1-4 классы.- М.: Вако, 2004.
6. Куклина М.В. Здоровьесберегающие технологии на уроках информатики // Вестник Марийского государственного университета. 2011. <https://cyberleninka.ru/article/n/zdoroviesberegayuschie-tehnologii-na-urokakh-informatiki>
7. Фазилов Ж. Интерактивные методы и сервисы на уроках информатики // Экономика и социум. 2023. №3(106). С. 709-714. <https://cyberleninka.ru/article/n/interaktivnye-metody-i-servisy-na-urokakh-informatiki>